

English version below

Apóstol Santiago

[Siloé, Gil de](#) [taller de] (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 109 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Fines del Medievo. Gótico

Dimensiones: 73,6 x 24,6 x 18,4 cm

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Apóstol](#), [Santiago](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos](#) (Fresdelval, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 16.32.153

Historia del objeto

De acuerdo a los estudios de Gómez Bárcena, y a la información recopilada por [The Metropolitan Museum of Art](#), esta escultura "procede de la tumba de Juan de Padilla, cerca de Burgos ... era una de las siete esculturas originales que adornaba la parte superior del sepulcro"; pasó por las manos de Georges Hoentschel (diseñador de interiores francés), antes de recalar en la colección de J. Pierpont Morgan (Londres y Nueva York) y de esta a su actual emplazamiento. La expresada tumba de Juan de Padilla se encontraba en el monasterio jerónimo de Fresdelval (Burgos); realizada a fines del siglo XV (1476-1500) es obra de la Escuela / Taller de Gil de Siloe. Se preservan algunas imágenes de dicho sepulcro, como la [estampa que conserva el Museo del Prado](#), basada en un dibujo de Francisco Aznar García de hacia 1864. Se preserva, asimismo, una fotografía del citado conjunto funerario en la [Real Academia de Bellas Artes de San Fernando](#). El expresado monasterio había sufrido un considerable deterioro desde el inicio del siglo XIX, con motivo de la ocupación francesa y Guerra de la Independencia. Posteriormente se agravó su deterioro a causa de las políticas desamortizadoras y sus consecuencias, que no hicieron más que acrecentar su ruina. El conjunto funerario de Juan de Padilla hoy se preserva en el [Museo de Burgos](#).

Ubicaciones

- 1916

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

• 1916

COLECCIÓN PRIVADA

[John Pierpont Morgan, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

• Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Georges Hoentschel, París \(Francia\)](#)

• present

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos, Fresdelval \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1990): "Un Santo Tomás de Gil de Siloé", vol. 63, nº 249, en *Archivo Español de Arte*, pp. 94-96, il. 11.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 162.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 66-67, il. 44.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Apostle Saint James

[Siloé, Gil de](#) [workshop of] (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 109 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Late Middle Ages. Gothic

Dimensions: 29 x 9 11/16 x 7 1/4 in.

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Apóstol](#), [Santiago](#)

Provenance: [Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos](#) (Fresdelval, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 16.32.153

Object History

According to Gómez Bárcena's studies, and to the information gathered by [The Metropolitan Museum of Art](#), this sculpture "came from the tomb of Juan de Padilla, near Burgos... was one of seven original statues that adorned the summit of the wall tomb of Juan de Padilla"; passed through Georges Hoentschel (French interior designer) before finding its way to the collection of J. Pierpont Morgan (London and New York) and from there to its present location. The tomb of Juan de Padilla was in the monastery of Fresdelval (Burgos) is the work of the school/workshop of Gil de Siloe. Images of the tomb are preserved, such as the [Prado Museum's print of the tomb](#), based on a drawing by Francisco Aznar García from around 1864. The monastery had suffered considerable deterioration since the beginning of the 19th century, first due to the French occupation and the War of Independence, when the monastery was sacked, and then due to the disentailment policies and their consequences, which only increased its ruin. The funerary complex of Juan de Padilla is now preserved in the [Museum of Burgos](#).

Locations

- **1916**

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- **1916**

PRIVATE COLLECTION

[John Pierpont Morgan, New York \(United States\)](#)

- **Unknown date**

PRIVATE COLLECTION

[Georges Hoentschel, Paris \(France\)](#)

- **present**

MONASTERY

[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos, Fresdelval \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1990): "Un Santo Tomás de Gil de Siloé", vol. 63, nº 249, en *Archivo Español de Arte*, pp. 94-96, il. 11.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 162.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 66-67, il. 44.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York. Dominio Público

